

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

Развитие нейрохирургии в Узбекистане.

Авторы: Ахмадова Дурдона Камол кизи

**Студент Ташкентской Медицинской Академии Термезского филиала
факультета «Лечебное дело» 2-курс**

Аннотация: В статье рассмотрено важность нейрохирургии в современной медицине и развитие его в Узбекистане. Роль нейрохирургии в устранении серьезного хирургического дефицита является ключевой. Без нейрохирургической помощи невозможно создать успешную травматологическую систему. Хорошо известно, что травмы головы и позвоночника являются основной причиной смертности при современной травме. Полноценное лечение во многих областях медицины невозможно без нейрохирургической помощи. Охрана материнства и детства не позволяет справиться с врожденными пороками ЦНС без нейрохирургического вмешательства.

Ключевые слова: Нейрохирургическая практика, врожденные пороки ЦНС, доброкачественные и злокачественные опухоли, поражение сосудов, абсцессы, инсульт, Научное общество нейрохирургов, Ассоциация нейрохирургов, интервенционная нейро-радиология.

Содержание:

В мире понимание важности нейрохирургической практики в развивающихся странах резко изменилось за последние несколько лет. Повышенный интерес к важности основных хирургических потребностей сменил десятилетия акцента с преимущественно инфекционных заболеваний. Комиссия Lancet и Всемирный банк недавно подчеркнули необходимость хирургической помощи как основной потребности человечества. Заявляют, что от 5 до 6 миллиардов человек во всем мире не получают такой помощи. До 22 миллионов человек в год могут нуждаться в помощи нейрохирурга, и все же примерно 5 миллионов основных нейрохирургических случаев в год не лечатся в странах с низким и средним уровнем дохода. Предотвратимая смертность во всем мире от всего хирургического дефицита может достигать 47 миллионов в год.

Роль нейрохирургии в устранении серьезного хирургического дефицита является ключевой. Без нейрохирургической помощи невозможно создать успешную травматологическую систему. Хорошо известно, что травмы головы и

позвоночника являются основной причиной смертности при современной травме. Полноценное лечение во многих областях медицины невозможно без нейрохирургической помощи. Охрана материнства и детства не позволяет справиться с врожденными пороками ЦНС без нейрохирургического вмешательства. Доброкачественные опухоли, поражения сосудов черепа и абсцессы — все это поддающиеся хирургическому лечению состояния, которые с помощью нейрохирургической помощи могут вернуть миллионы молодых людей к продуктивной жизни, но без доступа к нейрохирургической помощи они не поддаются лечению. По мере изменения общества и увеличения ожидаемой продолжительности жизни даже в развивающихся странах характер заболеваний также будет меняться. Инсульт будет играть важную роль и, по прогнозам, станет основной причиной смерти и инвалидности в развивающихся странах в следующем десятилетии, обогнав инфекции. Нейрохирургия должна сыграть жизненно важную роль в борьбе с этим заболеванием, как с геморрагическим, так и с ишемическим инсультом, а также с относительно нерешенными проблемами заболеваний позвоночника в развивающихся странах. Без устранения этих недостатков экономика и ее медицинская система не могут развиваться.

Многое уже сделано. В 1986 году организовано Научное общество нейрохирургов, а в 1998 г. создана Ассоциация нейрохирургов Узбекистана, которая является также и членом Ассоциации нейрохирургов стран Тихоокеанского региона и Всемирной Ассоциации нейрохирургов (WFNS). Общество сотрудничает с научными коллективами и отдельными учеными многих стран дальнего и ближнего зарубежья (США, Германия, Россия, Индия, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Таджикистан и др.)

24 октября 2017 года Кабинетом Министров подписано постановление «О мерах по дальнейшему развитию специализированной нейрохирургической помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы». В постановлении говорится о том, что Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии – является главной медицинской организацией по оказанию нейрохирургической помощи населению Узбекистана. Так же документом утвержден соответствующий комплекс мер. Прохождение краткосрочных и долгосрочных курсов повышения

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

квалификации врачей по специальностям «нейрохирургия» и «интервенционная нейро-радиология» в ведущих клиниках зарубежных стран. Внедрение современного мирового опыта научных разработок в отечественную нейрохирургическую практику путем укрепления партнерства с ведущими зарубежными медицинскими центрами и клиниками. По инициативе нашего президента Шавката Миромоновича Мирзиеева на финансирование комплекса мер направят 7,88 млрд сумов и 43,08 млн долларов США.